

O'ZBEKISTONDA XALQARO TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Tarix fakulteti: Tarix o'qitish metodika yo'nalishi

4-boqich talabasi: Olimjonov Yusuf

Annotatsiya: Maqolada kasb-hunar maktablarida o'quvchilarni o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, noan'anaviy dars, dars, darsning maqsadi, ilmiynazariy, uslubiy va psixologik-pedagogik, ta'lim-tarbiya.

Ta'lim nazariyasi va amaliyotida dars turlari va ularning tuzilishiga alohida muammo sifatida qaraladi va o'rganiladi. Darsda bilim, ko'nikma va malakalar bilan o'quvchilarni qurollantirishda asosiy rol o'ynaydi.

O'qituvchining kasbiy malakasi tarkibida ilmiy-nazariy, uslubiy va psixologik-pedagogik komponentlar mavjud. Uslubiy ta'minotni shakllantirish ilmiy-nazariy va psixologik-pedagogik mahorat sohasidagi bilim va ko'nikmalarga tayanadi. Matematika sohasida yetarlicha fundamental bilim darajasiga ega bo'lmagan holda, o'qituvchi metodik muammolarni samarali hal qila olmaydi.

Masalan, o'quv jarayonini loyihalash ta'lim mazmunini tahlil qilish, mavzu materialining miqdori va darajasini aniqlash bilan boshlanadi. O'quv jarayonini tashkil etish o'quvchilar tomonidan assimilyatsiya qilinishi kerak. Ilmiy va nazariy tayyorgarlikning past darajasi bo'lgan o'qituvchi assimilyatsiya qilinadigan kontent ostida faqat darslik xatboshining matnini tushunadi.

Shunday qilib, professional kompetentsiyani tashkil qilish oson emas, ular umumlashtiriladi, lekin ular rasmda sxematik tarzda taqdim etilgan o'zaro bog'liqlikda.

O'zbekistonda ta'lim tizimini takomillashtirish va rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlar nafaqat hukumat, balki jamiyatning barcha faol a'zolari uchun ham muhim. Davlatimiz rahbarining ta'lim sohasini rivojlantirishni umummilliy harakat bilan uyg'unlashtirish zarurligi haqidagi fikrlari e'tirof etilgani barchamizda mustahkam yakdillikdan dalolat beradi.

Qolaversa, ushbu tashabbusni ta'lim jarayonida izchil amalga oshirish samarali usullardan biridir. Nega biz bugun aynan shu masalaga e'tibor qaratmoqdamiz? O'zbekistonda ta'lim sifatiga nima ta'sir qiladi? Xuddi yonimizga tiqilib qolgan tikan kabi, u avvaliga ko'rinmasa ham, og'riq keltiradi.

Ta'lim tizimining barcha jabhalariga yangicha ruh singishi zarurligi qayta-qayta ta'kidlangan, eng dolzarb masala esa bu haqda faqat aytilgan, yozilgan, aytilgan va tarbiyalangan. Bizning hozirgi harakatlarimiz esa o'tmishdagi xatolarimizni tuzatishga va kelajakka yo'l ochishga imkon beradi.¹

Ayni paytda O'zbekistonda keng qamrovli, xalqaro miqyosda tan olingan va jahon tajribasi asosida shakllantirilgan ta'lim tizimi mavjud. Maktab tizimidagi tub islohotlar, davlat va oliy ta'lim tizimidagi islohotlar fuqarolarimizning bilimga bo'lgan munosabatini sezilarli darajada o'zgartirdi. Menimcha, bu jarayonda to'xtab qolish yoki eski xatolarga qaytishga haqqimiz yo'q. Aholining ko'pchiligi turli sohalar bo'yicha diplomlarga ega bo'ldi, bu ilgari mumkin bo'lganidan ancha yuqori. Endi faqat bilim va intellektual salohiyatga ega bo'lganlar ustuvor hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, bizning hozirgi keng qamrovli ta'lim tizimimiz xalqaro standartlarga mos keladi, biroq tizim doirasida biz hali ham jiddiy muammo va muammolarga duch kelamiz.

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-iyundagi 345-sonli qarori tahririda – Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 04.06.2021- y., 09/21/345/0522-son.

O'zbekistonda 2023/2024 o'quv yilidan boshlab umumta'lim maktablarida o'quvchilarga yagona kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha amaliy faoliyat joriy etilmoqda, deb xabar qildi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati. Ushbu tashabbus 10-sinfdan boshlab barcha 208 ta umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amalga oshirilmoqda. Ushbu muassasalarda o'qitiladigan va amaliyotga tatbiq etilishi lozim bo'lgan kasbiy ko'nikmalar turlarini ko'rsatuvchi ro'yxat tuzildi.

Binobarin, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasb-hunar ta'limi fanlari bo'yicha ajratilgan o'quv soatlari o'quvchilarga o'qitilayotgan kasbiy mahorat toifasiga qarab taqsimlanadi.

Tanlangan 208 ta maktabda o'quvchilar o'z qiziqishlaridan kelib chiqqan holda quyidagi uch yo'nalishdan biriga asoslangan kasbiy mahorat bilan tanishadilar:

Kasb-hunar (hududning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, tadbirkorlar va hunarmandlarni jalb qilishga qaratilgan 64 turni qamrab olgan).²

Tadbirkorlik (ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari bilan bog'liq 21 ta sohani qamrab oladi).

Zamonaviy kasblar (axborot texnologiyalari va ijodiy industriya kabi 10 dan ortiq sohalarga qaratilgan).

O'quvchilar umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitilishi va amaliyotga tatbiq etilishi lozim bo'lgan kasbiy ko'nikmalar ro'yxati bilan ro'yxat bilan birga keltirilgan quyidagi havola orqali tanishishlari mumkin.

Ma'lumot uchun, 2023/2024 o'quv yilida 17 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 10-sinf o'quvchilariga kasb-hunar o'rgatish yo'lga qo'yiladi.

Bizning fikrimizcha, sifatli ta'lim uchun uchta asosiy jihatga e'tibor berish juda muhim:

² Sh.O.Toshpulatova, M.Xidirov "Bo'lajak astronomiya fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish va malakasini oshirish", "Astronomiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasi: muammo va yechimlar" Respublika ilmiy- amaliy konferensiya materiallari (2022- yil 17- may).

Olingan materiallardan iloji boricha o'rganish va tushunish uchun mustaqil ravishda foydalanish.

Darsda bahs-munozaralar va amaliy mashg'ulotlar uchun guruhlar tashkil etish. Bu erda o'qituvchilar munozaralarni boshqarishda markaziy rol o'ynashi juda muhimdir.

Sinf yoki guruh ichidagi bahs va munozaralar orqali bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish.

Bundan tashqari, ta'lim sifati tushunchasini soddalashtirishni ikkita asosiy bosqichga bo'lish mumkin: sifatli ta'lim berish va sifatli ta'lim olish. Bu ikki xil hodisa. Endi biz bu tushunchalarni solishtiramiz yoki bir tomonga ahamiyat beramiz.

Birinchi holda, ta'kidlash kerak bo'lgan ta'sirchan jihat bor. Bu o'qituvchining bilim va tajribaga ega ekanligini va gapirish huquqiga ega ekanligini anglatadi. Ular talabalar uchun o'zlarining tarixiy nomi bilan "vakolatli" deb hisoblanishi kerak.

Ikkinchi bosqich bevosita talabalar bilan bog'liq. Ya'ni, olingan bilim va ma'lumotlar bilan ishlaydigan revizionistlar sinfi. Ular qanchalik ko'p qayta ko'rib chiqsa, qo'llasa va bilim asoslari ustida ishlasa, ta'lim darajasi shunchalik yaxshi bo'ladi.

Ushbu munozarani boshlashdan oldin biz jamiyatning ta'lim sifati haqidagi fikrlarini yaxshiroq tushunish uchun guruhdagi bir nechta talabalar bilan bog'landik. Biz so'rash uchun biroz an'anaviy savol berdik: "Farzandingiz qaysi maktabda yoki qanday sharoitda o'qishini afzal ko'rasiz?" Ba'zilar ixtisoslashtirilgan maktablarni, masalan, prezident tanlagan maktablarni ma'qul ko'rdilar, boshqalari esa oddiy maktablarni afzal ko'rdilar. Ko'rinib turibdiki, biz asosiy va tanqidiy ta'lim usullariga katta ahamiyat beramiz. Xalq ta'limida asosiy ta'limdan keyin bir xil e'tibor va shart-sharoit bo'lishi kerak emasmi? Agar siz bu savolni skandinaviyaliklarga bersangiz, aniq javob olasiz. Eng yaqin maktab eng

yaxshisidir. Xalq ta'limiga jiddiyroq munosabatda bo'lishimiz, maktab o'quvchilariga kelajagimiz deb qarashimiz kerak.³

Bizningcha, ta'lim sifatini oshirish omillari moliyaviy masalalarni ham o'z ichiga oladi. O'zbekistonda oliy ta'lim davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Shuning uchun kapital qo'yilmalarning ko'payishi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Jumladan, 2020-yilda ta'lim sohasiga davlat byudjetidan 3 trillion 314 milliard so'm yo'naltirildi. Bu ko'rsatkich sezilarli bo'lib tuyulishi mumkin bo'lsa-da, boshqa muhim bo'lmagan sohalarga sezilarli ajratmalarni hisobga olsak, bu etarli bo'lmasligi mumkin. Umuman olganda, joriy ko'rsatkichlar o'tgan yillarga qaraganda yaxshiroq. 2012 yilda milliy daromadning 3,4 foizi ta'limga yo'naltirilgan bo'lib, u dunyodagi eng past ko'rsatkichlardan biriga aylandi. Biroq, bu 2014 yilda ichki mahsulotning 7,5% ga oshdi.

Byudjetning qisqarishi o'qituvchilik kasbiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. O'qituvchi yoki professorning o'rtacha maoshi munosib turmush darajasini ta'minlash uchun etarli emas. Ko'pgina o'qituvchilar o'zlarining asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun qo'shimcha ishlarni olishga majbur bo'lishadi. Og'ir mehnat sharoitlari va past maoshlar, ayniqsa yashash narxi bilan solishtirganda, professor va talabalar o'rtasida korrupsiyaga olib keladi.

Ta'lim sohasi talab qiladigan yirik investitsiyalarni jalb qilish uchun katta investitsiyalar talab qiladigan muhim iqtisodiy yutuqlarsiz ta'lim sohasida jiddiy islohotlarni amalga oshirish mumkin emas.

Darhaqiqat, ta'lim siyosati xalqlarning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maktablarda ta'lim imkoniyatlari va sifatli ta'limning yaxshilanishi yuqori daromad va farovonlikka olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

³ Ю.Кудрярова - "Касб таълимининг замонавий ташкилий шакллари", "Касб таълими" 209-гурух талабаси, 2018

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-iyundagi 345-sonli qarori tahririda – Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.06.2021-y., 09/21/345/0522-son.

2. Sh.O.Toshpulatova, M.Xidirov “Bo’lajak astronomiya fani o’qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish va malakasini oshirish”, “Astronomiya fanini o’qitishda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasi: muammo va yechimlar” Respublika ilmiy- amaliy konferensiya materiallari (2022- yil 17- may).

3. Ю.Кудярова - “Касб таълимининг замонавий ташкилий шакллари”, “Касб таълими” 209-гурух талабаси , 2018